

Percepción de los operadores turísticos acerca de los atractivos del departamento La Guajira, Colombia

Autor Ecardeno, Ncardeno, Dbarreto, Jjcardeno, Wramirez.
Universidad de La Guajira, ecardeno@uniguajira.edu.co, ncardeno@uniguajira.edu.co,
dbarreto@uniguajira.edu.co, jjcardenop@uniguajira.edu.co, wramirez@uniguajira.edu.co

Área de participación: Área Ingeniería Administrativa

Resumen

La investigación describió la percepción que tienen los operadores turísticos de los atractivos del Departamento de La Guajira, proponiendo lineamientos que sirvan para posicionar la oferta de los destinos de turísticos. Metodológicamente tiene un enfoque cuantitativo, descriptiva transversal, diseño de campo, no experimental; la población conformada por (26), agencias de viajes, (172) restaurantes y (58), hoteles en: Riohacha, y Palomino, se aplicó un cuestionario de (38) ítems, con afirmaciones de selección múltiple escala Likert, con cuatro opciones de respuestas. Para la validez se utilizó el juicio de experto, la confiabilidad se empleó el Alfa de Cronbach arrojando un resultado de 0,859. En conclusión, conforme a las medidas de distribución de frecuencia, los encuestados expresaron que los turistas consideran identifican los atractivos naturales, y culturales, no se tienen establecidos programas de capacitación al turista para la conservación del medio ambiente, el cual es importante en el desarrollo sostenible.

Palabras clave: Percepción, Operadores turísticos, atractivos

Abstract

The research described the perception that tour operators have of the attractions of the Department of La Guajira, proposing guidelines that serve to position the offer of tourist destinations. Methodologically, it has a quantitative approach, cross-sectional descriptive, field design, not experimental; the population made up of (26), travel agencies, (172) restaurants and (58), hotels in: Riohacha, and Palomino, a questionnaire of (38) items was applied, with Likert scale multiple choice statements, with four options of responses. Expert judgment was used for validity, Cronbach's Alpha was used for reliability, yielding a result of 0.859. In conclusion, according to the frequency distribution measures, the respondents expressed that the tourists consider that they identify the natural and cultural attractions, there are no established tourist training programs for the conservation of the environment, which is important in the development sustainable

Key words: Perception, Operators tourist, attractions

Introducción

La Organización Mundial de Turismo, OMT (2017), como principal organización internacional en este ámbito y apéndice del Organismo de las Naciones Unidas, está encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible con accesibilidad para todos; defiende un turismo que contribuya al crecimiento económico, al desarrollo incluyente, a la sostenibilidad ambiental, ofreciendo liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus políticas turísticas.

En este orden de ideas, La Guajira, posee una riqueza natural, étnica, y cultural, que le permite ofrecer un ecoturismo sostenible, el cual viene arriesgando la preservación del capital natural y cultural, con el transcurrir del tiempo se puede agotar los recursos locales, generando externalidades dañinas que reduce los atributos del ecosistema, asimismo contribuye con la rápida transformación de la identidad territorial. (Cámara de Comercio de La Guajira 2018), cabe resaltar que las autoridades gubernamentales no aplican políticas y acciones de protección al medio ambiente, la corporación autónoma regional de La Guajira realiza algunas actividades de protección a los recursos naturales, renovables, a partir de estos motivos surge la necesidad de conocer desde los operadores turísticos, sus percepciones para poder proponer estrategias que permitan hacer destinos turísticos sostenibles en el tiempo.

Ilustración 1. Mapa del Departamento de La Guajira.

Fuente: guía turística La Guajira Colombia

Según, Blanco Romero & Villarino (2019), un atractivo turístico es resiliente solo si forma parte de un espacio geográfico homogéneo, el cual despierte interés para visitar, además, tenga una guía de sus atractivos turísticos, lo anterior genera una imagen de marca integradora, convirtiéndose un referente de planificación estratégica que favorezca la promoción e impulse el destino desde el sector público y privado, así mismo, se deben integrar la mayoría de los actores, como: organizaciones empresariales, instituciones públicas, gobierno local, regional.

Por su parte Acerenza, citado por Diego Navarro (2022), define que los atractivos turísticos son el componente más importante del producto turístico, por lo tanto, es un determinante en la selección, por parte del turista, convirtiéndose en el punto del destino de su viaje, generando una corriente turística hacia su localización. De igual manera considera el principal motivo para que el turista lo visite y regrese, alcanzando un posicionamiento en la mente del cliente.

El presente documento tiene en cuenta los constructos teóricos que fundamentan la investigación, posteriormente describe los aspectos metodológicos, para responder a los interrogantes, analizar los resultados, y conclusión del mismo.

Metodología

La investigación se enmarca dentro del paradigma cuantitativo (o positivista). Para Hernández, Fernández & Batista (2017), el enfoque cuantitativo utiliza la recolección aunado al análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, además, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.

Tipo de investigación

Es de tipo descriptivo, transversal teniendo en cuenta que describe la percepción que tienen los operadores de los atractivos turísticos, y los datos se recolecta, sobre la unidad de análisis, en un solo momento en el tiempo, con el propósito es descubrir información de los indicadores y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado Bonilla (2018).

Población

Se encuentra conformada por los hoteles, restaurantes y agencias de viajes en los municipios de Riohacha y Palomino, los cuales conocen los problemas del sector turístico y sus bondades.

Tabla 1. Distribución poblacional

Municipios	Hoteles	Restaurantes	Agencias de viajes	TOTAL
Riohacha	279	839	127	1.245
Palomino	5	9	1	15
Total	284	848	128	1.260

Fuente: elaboración propia (2021)

Muestra

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{Z^2 NPQ}{NE^2 + Z^2 PQ}$$

Donde:

n: es el tamaño de la muestra a calcular

Z: atendiendo el margen de confiabilidad o desviación estándar en la distribución normal que produce el nivel de confianza, este es igual a 95%.

E: es el margen de error, en el caso de la presente investigación este es igual a 5%.

P y Q: son las probabilidades de éxito y fracaso, respectivamente

Sustituyendo en la fórmula se tiene:

$$n = \frac{1,96^2(1.260)(0,5)(0,5)}{(1.260)0,05^2 + 1,96^2(0,5)(0,5)} = 255,$$

Tabla 2. Distribución poblacional

Población muestral	Hoteles	Restaurantes	Agencias de viajes	TOTAL
Riohacha	57	170	26	252
Palomino	1	2	0	3
Total	58	172	26	255

Fuente: elaboración propia (2021)

Resultados y discusión

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación percepción de los operadores turísticos del departamento de La Guajira – Colombia.

Después de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, los cuales sirvieron de insumo para la tabulación por dimensiones de los indicadores y de contera medir la variable de estudio. En consideración a que los resultados constituyen una fase importante en el desarrollo de la investigación, toda vez que ellos reflejan el proceso de integración de los componentes teóricos y metodológicos, por tanto, los investigadores hacen uso para responder a los objetivos específicos que orientan el desarrollo del estudio, y a su vez, facilitan la consecución del objetivo general.

Tabla 3. Atractivos turísticos en Riohacha

DIMENSION	Indicadores	Items	Alternativas de respuesta								PROMEDIO		
			S	%	F	%	RV	%	N	%	Pro item	Indi	Dime
Percepción de los atractivos turísticos	Atractivos Naturales	9	25	64.1	10	25.6	2	5.1	2	5.1	3.54	3.30	3.06
		10	20	51.3	9	23.1	4	10.3	6	15.4	3.26		
		11	16	41	11	28.2	7	17.9	5	12.8	3.10		
	Atractivos Culturales	12	14	35.9	14	35.9	5	12.8	6	15.4	3.08	2.91	
		13	7	17.9	13	33.3	13	33.3	6	15.4	2.69		
		14	13	33.3	11	28.2	12	30.8	3	7.7	2.95		
	Superestructura socio técnico – económico	15	18	46.2	6	15.4	8	20.5	7	17.9	3.08	2.98	
		16	11	28.2	15	38.5	9	23.1	4	10.3	2.95		
		17	13	33.3	9	23.1	17	43.6	0	0	2.90		

Fuente: elaboración propia (2021)

Ratificando la frecuencia en las respuestas del indicador atractivos naturales, ítem 9 al 11, se les consulto a los gerentes de los operadores turísticos del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, si se tienen están identificados

los atractivos turísticos naturales con que cuenta el municipio, el 64.1% señala que siempre, sigue un 25.6% apunta frecuentemente, un 5.1% afirma rara vez, por último, un 5.1% estima nunca. Ubicándose en la categoría alta, con un promedio de 3.54.

Así mismo, expresaron que siempre existen documentos que contienen los sitios naturales, los cuales muestran los atractivos necesarios para que sean seleccionados en la temporada turística, un 51.3%, afirmo estar de acuerdo siempre, seguido de un 23.1% expresa frecuentemente, más un 15.4% señala nunca, por ultimo un 10.3% declara rara vez. Ubicándose en la categoría moderada, con un promedio de 3.26.

En cuanto a si se emprenden acciones de restauración de los atractivos turísticos naturales atendiendo las políticas públicas, el 41% declara estar de acuerdo y afirman siempre, seguido del 28.2% declara frecuentemente, más el 17.9% expresa rara vez, siendo un 12.8% que manifiesta nunca. Ubicado en la categoría moderada, con un valor promedio de 3.10.

Todo lo anterior, permite inferir que en el Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, tiene identificados los atractivos naturales, sin embargo, los turistas se quedan muy poco en la ciudad, teniendo en cuenta que estos se encuentran en los corregimientos o zonas rurales, convirtiéndose solo en un sitio de paso, sin que se genere impacto en esta actividad económica. cabe destacar, que en los últimos años los gobernantes locales están tratando de restaurar los sitios naturales, sin embargo, podrían reflexionar sobre las riquezas que tiene esta región, aprovechando las tendencias actuales, y generando competitividad en las empresas, ya que existe un potencial como el agroturismo en el Corredor Agroindustrial (Corregimientos de Tigreras, Choles y Matitas).

Ilustración 2. Boca de camarones

Fuente: Cardeño (2022)

Ilustración 3. Camarones

Fuente: Cardeño (2022)

Así mismo, el eco turismo en zonas como el Santuario de Flora y Fauna los Flamencos (Corregimiento de Camarones), Pozo García (Corregimiento de Tomar razón), el Delta del Río Ranchería (Casco Urbano. Comuna # 9), o aprovechar el turismo de playa que comprende el corredor costero desde el margen oriental de la desembocadura del Río Enea hasta el margen occidental de la desembocadura del Río Ranchería con varias playas vírgenes y seis (6) playas urbanas como: (Playa Marbella, Playa del Guapo, Playa del Muelle, Playa Gimaura "La Boca", Playa Valle de los Cangrejos y Playa La Raya), cabe destacar, la belleza de estas playas, todas son de arena blanca surcadas por palmeras de coco y su Muelle Turístico (desde 1936). Así mismo, cuenta con: el Malecón o Paseo de la Marina, que durante las noches está iluminado con luces multicolor, las cuales dan una atmósfera de perpetuo festival, el Centro Histórico, la Laguna Salada, la Tumba de Francisco El Hombre (Corregimiento de Villa Martín o Machobayo) y el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, en el Corregimiento de Camarones.

Ilustración 4. Santuario de fauna y flora flamencos

Ilustración 5. Avenida primera Riohacha

Fuente: guía turística La Guajira Colombia

Fuente: guía turística La Guajira Colombia

Por otra parte, el indicador atractivo culturales, abordados del ítem 12, al 14, los encuestados respondieron en un 35.9% expone que siempre cuenta con un inventario sobre los atractivos turísticos culturales de interés para viajar a cada lugar, para el 35.9% apunta frecuentemente, sin embargo, un 15.4% manifiesta nunca y por ultimo un 12.8% señala rara vez. Ubicándose en la categoría moderada, con un valor promedio de 3.08.

De igual manera, los encuestados estimaron en un 33.3% que frecuentemente se aplican encuesta de satisfacción a los turistas después de la visita a los sitios culturales y atractivos a fin de mejorar su oferta turística, también un 33.3% declara rara vez, seguido 17.9% afirma siempre, para el 15.4% nunca, ubicándose en la categoría moderada, con un valor promedio de 2.69.

En cuanto a sí se aplican procedimientos, para la evaluación de atractivos turísticos culturales de acuerdo a la metodología del Ministerio de Turismo del país, un 33.3% considera que siempre, no obstante, un 30.8% apunta rara vez, más el 28.2% exhibe frecuentemente, solo un 7.7% expresa nunca. Ubicándose en la categoría moderada, con un promedio de 2.95.

Es preciso aclarar, que la población del Distrito de Riohacha descende de la mezcla de muchas culturas entre estas: los indígenas wayuu, españoles, africanos que llegaron de esclavos, antillanos, árabes, por lo tanto, se tiene mucho para compartir con los turistas que visitan y desean conocer de nuestras culturas, en la actualidad la ciudad no cuenta con un museo que rinda homenaje a nuestros ancestros, cabe resaltar, que cada cultura aporta a la nueva generación, destacándose eventos culturales como el carnaval uno de los más antiguo del país, se celebra el pilón Riohachero, haciendo reverencia a las mujeres que pilaban el maíz, convirtiéndose en unos de los bailes tradicionales; y los embarradores eran esclavos que se colocaban una capucha y bailaban al ritmo del tambor, trataban de ridiculizar a los españoles, en la actualidad se colocan un traje entero, con una capucha en la cabeza, para que los amigos no le conozcan, se van a la laguna y llenan de lodo, luego, recorren la ciudad al ritmo de tambores, la población les espera en determinados sitios, como discotecas, casetas, la avenida.

En este orden de ideas, al Distrito de Riohacha, se ha convertido en un destino turístico por sus festivales entre los que se destacan el festival del dividivi, árbol típico de nuestra región, el festival internacional Francisco el hombre de música vallenata, otros son: de teatro, cuentería, danza, poesía y boleros.

Ilustración 6. Indigenas wayuu calle priemera Riohacha

Fuente: Mapio.net

Así mismo, el indicador superestructura socio técnico – económica, el cual se mide a partir de los ítems 15, hasta el 17, los encuestados respondieron en un 46.2% siempre se evalúa la potencialidad económica del uso de un destino atractivo para el diagnóstico turístico del municipio, continua un 20.5% exponiendo rara vez, luego un 17.9% estima nunca, por ultimo 15.4% manifiesta frecuentemente. Ubicándose en la categoría moderada, con un promedio de 3.08.

En lo que respecta a sí se desarrollan proyectos turísticos, considerando los beneficios económicos de la región, un 38.5% de los encuestados declaran frecuentemente, así mismo, un 28.2% apuntan siempre, por otro lado, un 23.1% revela rara vez, más el 10.3% dice nunca. Ubicándose en la categoría moderada, con un promedio de 2.95.

A saber, un 43.6% expresaron que rara vez los proyectos turísticos integran varios sectores de la población incrementando la participación comunitaria, por otro lado, un 33.3% considera siempre, también un 23.1% frecuentemente. Ubicándose en la categoría moderada, con un valor promedio de 2.90.

Tabla 4. Palomino - La Guajira, Inventarios Turísticos

DIMENSION	Indicadores	Items	ALTERNATIVAS DE RESPUESTAS								PROMEDIO		
			S	%	F	%	Rv	%	N	%	Prom item	Indi	Dime
Percepción Inventarios de atractivos turísticos	Atractivos Naturales	9	14	70	1	5	4	20	1	5	3.45	2.93	2.54
		10	9	45	8	40	1	5	2	10	3.30		
		11	0	0	1	5	12	60	7	35	2.05		
	Atractivos Culturales	12	2	10	3	15	8	40	7	35	2.35	2.37	
		13	4	20	7	35	5	25	4	20	2.75		
		14	0	0	0	0	11	55	9	45	2.00		
	Superestructura socio técnico - económico	15	1	5	0	0	13	65	6	30	2.10	2.32	
		16	1	5	0	0	4	20	15	75	2.10		
		17	7	35	1	5	6	30	6	30	2.75		

Fuente: elaboración propia (2021)

Cabe destacar, el indicador atractivo naturales, el ítem nueve, el 70% señala que siempre están identificados los atractivos turísticos naturales, con que cuenta el municipio, sigue un 20% apunta rara vez, un 5% dice frecuentemente y por ultimo un 5% estima nunca. Ubicándose en la categoría alta, con un promedio de 3.45.

De acuerdo al ítem diez, un 45% expresa que siempre existen documentos que contienen los sitios naturales, muestra los atractivos necesarios para que se seleccionen por temporada turística, si bien un 40% expresa frecuentemente, más un 10% señala nunca, por ultimo un 5% declara rara vez. Ubicándose en la categoría moderada, con un promedio de 3.30.

Relacionado al ítem once, el 60% declara rara vez se emprenden acciones de restauración de los atractivos turísticos naturales atendiendo las políticas públicas, seguido el 35% declara nunca, más el 5% expresa frecuentemente. Ubicado en la categoría baja, con un valor promedio de 2.05.

Bien sea en el indicador atractivos naturales, el ítem doce, el 40% expone que rara vez cuenta con un inventario sobre los atractivos turísticos culturales de interés para viajar a cada lugar, para el 35% apunta nunca, sin embargo, un 15% manifiesta frecuentemente y por ultimo un 10% señala siempre. Ubicándose en la categoría baja, con un valor promedio de 2.35.

En cuanto al ítem trece, estimo un 35% que frecuentemente se aplican encuesta de satisfacción a los turistas después de la visita a los sitios culturales y atractivos a fin de mejorar su oferta turística, también un 25% declara rara vez, seguido 20% afirma siempre, para el 20% nunca, ubicándose en la categoría moderada, con un valor promedio de 2.75.

Referido al ítem catorce, un 55% considera que rara vez se aplican procedimientos, para la evaluación de atractivos turísticos culturales de acuerdo a la metodología del Ministerio de Turismo del país, no obstante, un 45% apunta nunca. Ubicándose en la categoría baja, con un promedio de 2.00.

La frecuencia en las respuestas del indicador superestructura socio técnico – económica, el ítem quince, un 65% considera que rara vez se evalúa la potencialidad económica del uso de un destino atractivo para el diagnóstico

turístico del municipio, continua un 30% exponiendo nunca, luego un 5% estima siempre. Ubicándose en la categoría baja, con un promedio de 2.10.

En lo que respecta el ítem dieciséis, un 75% de los encuestados declaran que nunca se desarrollan proyectos turísticos considerando los beneficios económicos de la región, así mismo un 20% apuntan rara vez, por otro lado, un 5% revela siempre. Ubicándose en la categoría baja, con un promedio de 2.10.

A saber, en el ítem diecisiete, un 35% expresa que los proyectos turísticos siempre integran varios sectores de la población incrementando la participación comunitaria, por otro lado, un 30% considera rara vez, también un 30% nunca solo en un 5% exhibe frecuentemente. Ubicándose en la categoría moderada, con un valor promedio de 2.75.

Palomino se ha posicionado como un destino turístico de naturaleza en la guajira en los últimos años, debido a que posee unas playas atractivas además goza de una paz y tranquilidad, puedes flotar por el río Palomino, hasta la desembocadura del mar caribe, disfrutar de algunos bares/café, se caracteriza por su gastronomía, su gente es amable, los precios son accesibles, cabe resaltar el desarrollo económico, excelente infraestructura hotelera, lo cual ha generado empleo en esta región, sin embargo, preocupa el hecho que no se esté protegiendo los atractivos naturales.

Ilustración 7. Playas de Palomino

Fuente: guía práctica para visitar Palomino

Ilustración 8. Paseo por el río Palomino

Fuente: guía práctica para visitar Palomino

Según, Pérez de la Heras (2012) la industria del turismo es considerado una oportunidad para desarrollar las potencialidades económicas de las regiones a partir de sus atractivos, existen dos tipos de ingresos: directo es el pago que realiza el turista en el lugar de destino como: pagos de hoteles, restaurantes, tiendas, agentes de viajes, entre otros, los indirectos: son aquellos ingresos que se producen cuando el dinero entra por el turismo se filtra en resto de la economía: importaciones de productos para los visitantes, proveedores locales, salarios a la población local.

Trabajo a futuro

La economía de La Guajira, se basa en los recursos naturales no renovables como el carbón el gas y otros minerales, sin embargo, por su posición geográfica es un potencial en energías alternativas, posee una riqueza natural en sus paisajes, cultura, gastronomía, lo cual se debe aprovechar.

- Proponer proyectos que vinculen a la comunidad en la restauración y conservación de los sitios turísticos del Departamento.
- Gestionar acciones ante los entes gubernamentales que permitan restaurar y conservar los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana (Ley 1185/2008)
- Propiciar capacitaciones a los operadores que concienticen la conservación y sostenibilidad de los sitios turísticos y culturales
- Sensibilizar a los turistas para que tenga cuidado al momento de visitar los sitios turísticos, evitando la contaminación de aguas, manejo de residuos sólidos. (folletos, cartillas)
- Vincular a la universidad de La guajira, a través de sus programas medio ambiente, trabajo social para apoyar a los agentes de viajes en la sostenibilidad ambiental.

Conclusiones

La investigación alcanza a describir la percepción que tienen los operadores de los atractivos turísticos, los encuestados afirmaron que los turistas identifican los atractivos turísticos naturales que tiene cada municipio, además existen documentos que contienen los sitios naturales para que sean disfrutado por nativos y extranjeros, así mismo, los turistas presentan interés para conocer la cultura. Por otra parte, consideran que el ecoturismo genera un beneficio económico en la región, como generación de empleo, aporta al PIB, entre otros. Además, se requiere articular los esfuerzos de los operadores turísticos los cuales consideran que les ha tocado solo posicionar estos destinos turísticos, necesitan del acompañamiento de los entes gubernamentales y la academia clave para el desarrollo del mismo.

Referencias

- [1] Organización Mundial de Turismo OMT (2017), <https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible>
- [2] Blanco Romero, Canoves, y Prat Villarino. *Turismo de interior en España*. Madrid, 2019
- [3] A, Diego Navarro (2022), cuaderno de turismo, volumen, file:///D:/Downloads/Recursos_turisticos_y_atractivos_turisticos_concep.pdf
- [4] R. Hernandez, C. Fernandez, P. Batista, Metodología de la investigacion, (2017) Mc Graw Hill
- [5] Camara de comercio de la Guajira, informe anual (2018)
- [6] E. Bonilla, Blanchar, Metodología de la investigación (2018)